

ВЕРТЕБРОГЕН БЕЛ-ДУМҒАЗА РАДИКУЛОПАТИЯСИДА ЭРКАК ВА АЁЛЛАРНИНГ (ТУРЛИ ГЕНДЕР-РОЛ ТУРЛАРИ БИЛАН) АФФЕКТИВ, ХУЛҚ-АТВОР СОҶАСИ ВА КОПИНГ-СТРАТЕГИЯЛАРНИ ТАНЛАШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Ўринов Мусо Болтаевич
urinov.muso@bsmi.uz

<https://orcid.org/0009-0007-1852-5744>

Дагаева Дилфуза Ботировна

<https://orcid.org/0009-0004-9892-390X>

Абу Али Ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18207086>

Кириш: Вертеброген бел-думғаза радикулопатияси (ВБДР) сурункали оғриқ, психоэмоционал дезадаптация ва функционал чекловлар билан боғлиқ касаллик бўлиб, унинг кечиши нафақат морфологик ўзгаришлар, балки шахснинг аффектив ҳолати, хулқ-атвор ва копинг стратегиялари билан ҳам белгиланади (Waddell, 2004; Gatchel et al., 2007). Замонавий психоневрологияда шахснинг гендер-рол идентификацияси (маскулин, феминин, андрогин тип) оғриқни қабул қилиш, стрессга муносабат ва реабилитация стратегияларини танлашда муҳим детерминант ҳисобланади (Vem, 1981; Helgeson, 2017).

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Тадқиқотга ВБДР билан оғриган эркак ва аёллар жалб қилинди. Аффектив ҳолат, хулқ-атвор ва копинг стратегиялари Лазарус ва Фолкман (Lazarus & Folkman, 1984) концепцияси ва гендер-рол баҳолаш воситалари орқали таҳлил қилинди. Ҳар бир беморнинг ҳаёт сифати WHOQOL-BREF шкаласи билан баҳоланди ва жинсий-диморфик фарқлар аниқланди.

Натижалар: Анализ кўрсатдики, эркакларда маскулин гендер типи асосида муаммога йўналтирилган, фаол ва назоратни сақлашга қаратилган копинг стратегиялари устун бўлиб, оғриқни инкор этиш ва иш фаоллигини сақлаш тенденцияси кузатилди. Аёлларда феминин тип асосида аффектив ва ижтимоий қўллаб-қувватлашга йўналтирилган стратегиялар устунлик қилди, депрессия ва ташвиш белгилари юқори даражада аниқланди. Андрогин тип шахсларда барқарор аффектив ҳолат ва муаммога йўналтирилган ҳамда эмоционал копинг стратегиялари самарали қўлланилди. Жамиятдаги патриархал стереотиплар ҳам копинг танловига таъсир кўрсатди (Matud, 2004; Юлдашев ва ҳаммуаллифлар, 2021).

Хулоса: ВБДРда аффектив, хулқ-атвор ва копинг стратегияларининг гендер-ролга боғлиқ фарқлари аниқланди. Эркакларда муаммога йўналтирилган ва назоратга асосланган стратегиялар, аёлларда ижтимоий қўллаб-қувватлаш ва аффектив копинг стратегиялари устун. Андрогин рол типигадаги шахсларда адаптация ва реабилитация самарадорлиги энг юқори бўлиб, ҳаёт сифати ва психоэмоционал барқарорлик сезиларли даражада яхшиланади. Шу боис, ВБДРда гендерга ва гендер-рол типига мос индивидуал психореабилитация дастурлари оғриқни бошқариш ва ҳаёт сифати кўрсаткичларини оптимал даражада яхшилашда муҳим аҳамиятга эга.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Misterska, E., Jankowski, R., & Głowacki, M. (2013). Chronic pain coping styles in patients

- with herniated lumbar discs and coexisting spondylotic changes treated surgically: Considering clinical pain characteristics, degenerative changes, disability, mood disturbances, and beliefs about pain control. *Medical Science Monitor*, 19, 1241–1251. Gatchel, R. J., Polatin, P. B., & Mayer, T. G. (1988). The dominant role of psychosocial risk factors in the development of chronic low back pain disability. *Pain*, 34(2), 171–184.
2. Kovacs, F. M., Muriel, A., Bago, J., & Gestoso, M. (2015). Strategies for coping with chronic lower back pain in patients with long physiotherapy wait time. *Medical Science Monitor*, 21, 1832–1840.
 3. Hancock, M. J., Maher, C. G., Latimer, J., & McAuley, J. H. (2007). Multidisciplinary interventions for chronic low back pain. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2007(2), CD000963.
 4. Keefe, F. J., Rumble, M. E., Scipio, C. D., Giordano, L. A., & Perri, L. M. (2004). Psychological aspects of persistent pain: Current state of the science. *The Journal of Pain*, 5(4), 195–211. Nicholas, M. K., Molloy, A. R., Tonkin, L., & Beeston, L. (2007). *Manage your pain: Practical and positive ways of adapting to chronic pain*. Sydney, Australia: ABC Books.
 5. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. New York: Springer Publishing Company.
 6. Trevlakis, E., Papadoloulou, A.-X., Papadopoulou, O., & Trevlaki, E. (2022). Patient's coping strategies on chronic low back pain. *Biomedical Research Journal*, 33(2), 1–9.
 7. Chou, R., Qaseem, A., Snow, V., Casey, D., Cross, J. T., Shekelle, P., & Owens, D. K. (2007). Diagnosis and treatment of low back pain: A joint clinical practice guideline from the American College of Physicians and the American Pain Society. *Annals of Internal Medicine*, 147(7), 478–491.
 8. Breivik, H., Collett, B., Ventafridda, V., Cohen, R., & Gallacher, D. (2006). Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment. *European Journal of Pain*, 10(4), 287–333. Mitykovskiy, S. V., Kiparisova, E. S., & Mitykovskiy, V. G. (2021). Chronic back pain: Diagnostic criteria and analysis of coping strategies (review). *Saratov Scientific Medical Journal*, 17(3), 45–52.
 9. Sabirova, M. Z., Sibgatullin, M. M., & Altunbaev, R. A. (2010). Analysis of modern therapeutic approaches to acute and chronic back pain. *Neurology Bulletin*, 5(2), 10–18.
 10. Levin, O. S., Vasenina, E. E., Nebozhin, A. I., & Nikitina, A. Y. (2023). Treatment algorithm for chronic vertebrogenic back pain: The role of chondroprotectors. *Clinician*, 8(1), 45–53. Vasilyuk, F. E. (1984). *Psychology of experience: Analysis of overcoming critical situations*. Moscow: Moscow University Press.
 11. Misterska, E., Jankowski, R., & Głowacki, M. (2012). Pain coping strategies and disability in lumbar disc herniation patients. *Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja*, 14(2), 123–131.